

УДК 341.2

Костиріна Марія Сергіївна –

*здобувачка вищої освіти
Державного податкового університету*

Mariia S. Kostirina –

*Seeker for Higher Education
State Tax University
(31 Universytetska Street, Irpin, 08200, Ukraine)*

Гаврилюк Вікторія Сергіївна –

*здобувачка вищої освіти
Державного податкового університету*

Viktoriia S. Havryliuk –

*Seeker for Higher Education
State Tax University
(31 Universytetska Street, Irpin, 08200, Ukraine)*

Любавіна Вікторія Петрівна –

*к.ю.н., доцент кафедри кримінального права та процесу
Державного податкового університету*

Viktoriia P. Liubavina –

*Candidate of Juridical Sciences,
Associate Professor of the Department of Criminal Law and Procedure,
State Tax University
(31 Universytetska Street, Irpin, 08200, Ukraine)*

Військові правопорушення: особливості кримінальної відповідальності в умовах сьогодення

У статті досліджено особливості кримінальної відповідальності за військові правопорушення в умовах сьогодення. Військові кримінальні правопорушення становлять окрему категорію правопорушень, які виникають у контексті виконання військового обов'язку і пов'язані із забезпеченням національної безпеки та оборони країни. При цьому, відносини щодо виконання конституційного обов'язку захисту України виникають не лише між державою та особами, які проходять військову службу, але й між державою та тими, хто не служить у війську, але виконує цей обов'язок в іншій формі. Охарактеризовано основні елементи правопорушення, зокрема: об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивна сторона. Звернуто увагу на кваліфікацію правопорушень, вчинених в умовах воєнного стану, що є однією з невирішених та складних правових проблем в Україні. Воєнний стан передбачає особливий режим, за якого можуть застосовуватись специфічні правила щодо ведення правоохоронної діяльності, судочинства, а також застосування відповідальності за правопорушення. У підсумку відзначено, що умови воєнного стану безпосередньо впливають на кваліфікацію правопорушення, оскільки законодавець визнає цю обставину як таку, що підвищує суспільну небезпечність злочинних дій. Санкції статей Особливої частини КК України передбачають більш суворе покарання за правопорушення, вчинені в умовах воєнного стану або бойової обстановки. Варто також зазначити, що введення правового режиму воєнного стану потребує особливого порядку, в якому беруть участь Верховна Рада, Президент України та Рада національної безпеки і оборони. Щодо бойової обстановки, то для її виникнення не передбачено такого порядку. Основою для виникнення бойової обстановки є відповідний наказ військовокомандуючого, внаслідок якого окремі воєнізовані підрозділи

опиняються в безпосередньому зіткненні. Наголошено, що правильне визначення та застосування понять «воєнний стан» і «бойова обстановка» є надзвичайно важливими для кваліфікації злочинних діянь, вчинених військовослужбовцями під час виконання військової служби, а також військовозобов'язаними та резервістами під час зборів. Оптимальним рішенням цієї проблеми є чітке формулювання і узгодження цих понять в окремому нормативно-правовому акті, який роз'яснював би правникам ці специфічні аспекти.

Ключові слова: воєнний стан, бойова обстановка, військові правопорушення, кваліфікація.

M.S. Kostirina, V.S. Havryliuk, V.P. Liubavina Military Offenses: Peculiarities of Criminal Liability in Contemporary Conditions

The article examines the specifics of criminal liability for military offenses in the current context. Military criminal offenses constitute a separate category of offenses that arise in the context of performing military duties and are related to ensuring the national security and defense of the country. In this regard, the relationships concerning the fulfillment of the constitutional duty to defend Ukraine arise not only between the state and individuals serving in the military, but also between the state and those who are not in military service but fulfill this duty in another form. The main elements of an offense are characterized, in particular: the object, objective side, subject, and subjective side. The article also draws attention to the qualification of offenses committed during martial law, which remains one of the unresolved and complex legal issues in Ukraine. Martial law establishes a special regime under which specific rules for law enforcement activities, judicial proceedings, and the application of liability for offenses may be applied. The article concludes that the conditions of martial law directly influence the qualification of offenses, as the legislator recognizes this circumstance as one that increases the public danger of criminal actions. The sanctions of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine provide for harsher penalties for offenses committed under martial law or combat conditions. It is also important to note that the introduction of the legal regime of martial law requires a special procedure involving the Verkhovna Rada, the President of Ukraine, and the National Security and Defense Council. As for combat conditions, no such procedure is foreseen. The basis for the emergence of combat conditions is the relevant order of the military commander, as a result of which certain militarized units engage in direct combat. It is emphasized that the correct definition and application of the concepts "martial law" and "combat conditions" are extremely important for the qualification of criminal acts committed by military personnel during their service, as well as by military conscripts and reservists during drills. The optimal solution to this problem is a clear formulation and harmonization of these concepts in a separate legal act that would clarify these specific aspects for legal professionals.

Keywords: martial law, combat conditions, military offenses, qualification.

Постановка проблеми. Військові кримінальні правопорушення становлять окрему категорію правопорушень, які виникають у контексті виконання військового обов'язку і пов'язані із забезпеченням національної безпеки та оборони країни. Вони регулюються спеціальними нормами права, що відрізняються від загальних кримінальних норм, оскільки враховують специфіку військової служби, обов'язки військовослужбовців та особливості військових відносин.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У ході дослідження було оглянуто ряд наукових праць вітчизняних дослідників, серед яких наступні: О. В. Ободовський [3]; А. О. Байда, В. І. Борисов, О. О. Володіна [6]; В. Н. Бодаєвський [9] та інші.

Невирішені раніше проблеми. Кваліфікація правопорушень, вчинених в умовах воєнного стану, є однією з невирішених та складних правових проблем в Україні. Воєнний стан передбачає особливий режим, за якого можуть застосовуватись специфічні правила щодо ведення правоохоронної діяльності, судочинства, а також застосування відповідальності за правопорушення.

Мета. Метою є дослідження особливостей кримінальної відповідальності військових правопорушень в умовах сьогодення.

Виклад основного матеріалу. Відносини щодо виконання конституційного обов'язку захисту України виникають не лише між державою та особами, які проходять військову службу, але й між державою та тими, хто не

служить у війську, але виконує цей обов'язок в іншій формі. Відповідно до частини восьмої статті 2 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», виконання військового обов'язку в запасі полягає у дотриманні військовозобов'язаними порядку і правил військового обліку, а також у проходженні зборів для збереження і вдосконалення знань та навичок, необхідних для виконання обов'язків військової служби в особливий період [1]. Військовозобов'язані можуть бути призвані на навчальні або перевірочні та спеціальні збори [1]. Права та обов'язки військовозобов'язаних під час зборів регулюються цим же Законом, а на них також поширюються статuti Збройних Сил України (частина друга статті 29). Так, відносини між державою та військовозобов'язаними під час зборів багато в чому аналогічні тим, що виникають під час проходження військової служби, і це положення також стосується резервістів [1].

Родовим об'єктом правопорушень, передбачених розділом XIX Особливої частини Кримінального кодексу України (далі – КК України), є суспільні відносини, що складаються між державою, з однієї сторони, та особами, які проходять військову службу чи збори, з другої сторони, через виконання обов'язків військової служби чи обов'язків, що покладаються на особу під час зборів [2]. Визначений таким чином родовий об'єкт військових кримінальних правопорушень дозволяє окреслити їхній спектр та провести розмежування між складів кримінальних правопорушень, що стосуються порядку несення військової служби, та складів невійськових кримінальних правопорушень.

У КК України встановлено відповідальність за низку діянь, які так чи інакше пов'язані з проходженням військової служби, зборів. Йдеться про діяння, передбачені статтями 335–337 КК України. Але зазначені статті розміщено не в розділі XIX Особливої частини КК України, а в розділі XIV («Кримінальні правопорушення у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації») [2]. Крім того, родовий об'єкт військових кримінальних правопорушень дає можливість здійснити розмежування складів цих діянь зі складами інших кримінальних правопорушень, ніяк не

пов'язаних із проходженням військової служби. Так, у статті 410 КК України встановлено відповідальність за низку посягань на військове майно. Частина ознак складів правопорушень, передбачених у цій статті, збігається з ознаками складів кримінальних правопорушень проти власності [2].

Об'єктивна сторона складу військових кримінальних правопорушень у деяких випадках характеризується додатковими ознаками (крім діяння, а в деяких випадках – також наслідками і причинно-наслідковим зв'язком між діянням і наслідками). Ці ознаки можуть виступати як основні для певних кримінальних правопорушень, а для інших – як кваліфікуючі. Наприклад, мародерство може відбуватися лише в умовах бойових дій. Об'єктивна сторона цього правопорушення містить серед інших ознак і таку, як місце вчинення. Подібне можна стверджувати і щодо інших кримінальних правопорушень, таких як те, за яке передбачена відповідальність згідно зі статтею 433 КК України, де обов'язковою ознакою об'єктивної сторони є місце – район воєнних дій [3, с. 110].

Суб'єкта військових кримінальних правопорушень визначено у частині 2 статті 401 КК України. Відповідальність за певні статті розділу XIX несуть військовослужбовці Збройних Сил, Служби безпеки, Державної прикордонної служби та інші особи, визначені законом. Хоча додаткової інформації про особливості суб'єкта військових правопорушень у КК України немає, частина 3 статті 401 КК України уточнює відповідальність співучасників. Також у частині 1 статті 401 КК України зазначено, що військовозобов'язані та резервісти можуть бути суб'єктами військових правопорушень за певних умов [2].

Нововведенням вітчизняного законодавства стало положення про можливість проходження військової служби в Збройних Силах України іноземцями та особами без громадянства: «іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, можуть добровільно (за контрактом) проходити військову службу у Збройних Силах України» (абзац другий частини шостої статті 1 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу»). У абзаці сьомому частини дев'ятої статті 1 зазначеного Закону зазначено, що

іноземці та особи без громадянства, які законно проходять військову службу у Збройних Силах України, прирівнюються до військовослужбовців. Отже, іноземці та особи без громадянства, які служать у Збройних Силах України, також можуть бути суб'єктами військових кримінальних правопорушень [1].

За формою вини військові кримінальні правопорушення можуть бути як умисними, так і необережними, і серед них є також випадки з подвійною виною. Умисними, наприклад, є дії, передбачені статтями 404, 405, 407, 409 і 410 КК України. Необережними вважаються дії, відповідальність за які визначена, зокрема, у статтях 403, 412 і 425 КК України; до необережних також можна віднести правопорушення, що пов'язані з порушенням певних правил, які регулюються статтями 415–417 КК України та іншими. Кримінальні правопорушення з подвійною виною включають дії, відповідальність за які визначена в частині третій статті 406 (якщо вони спричинили тяжкі наслідки), частині другій статті 411 (також у формі спричинення тяжких наслідків) та інші [2].

Обов'язковими ознаками суб'єктивної сторони складу військових кримінальних правопорушень можуть бути також мотив і мета. Наприклад, для кваліфікації дій особи за статтею 405 КК України необхідно встановити, що ці дії вчинялися у зв'язку з виконанням начальником своїх обов'язків із військової служби (мотив є обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони). Аналогічно, мета також має значення в складі дезертирства (стаття 408 КК України). Мета є обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони складу й такого кримінального правопорушення, як здача або залишення ворогові засобів ведення війни (стаття 427 КК України). Мотив і мета є ознаками складу й інших військових кримінальних правопорушень [3, с. 111].

Поділ військових кримінальних правопорушень на види здійснюється в навчальній літературі з урахуванням безпосереднього об'єкта правопорушення [4, с. 615; 5, с. 600], індивідуальних особливостей безпосередніх об'єктів [6, с. 711–712]. З таким підходом можна погодитися, однак кілька кримінальних правопорушень об'єднуються не лише через схожість об'єктів, а й через їхню близькість. Подібність об'єктів дозволяє розглядати їх як однорідний масив суспільних

відносин, що становлять спільний видовий об'єкт посягання. Тому точнішим критерієм поділу військових кримінальних правопорушень буде визначення через видовий об'єкт. Такий підхід пропонують автори розділу підручника з кримінального права М.І. Панов та С.О. Харитонов. [7, с. 701].

Враховуючи сказане, можна запропонувати такий «поділ військових кримінальних правопорушень на види:

1) кримінальні правопорушення, що посягають на встановлений порядок взаємовідносин між військовослужбовцями (статті 402–406, стаття 429 (у формі відмови під час бою діяти зброєю) КК України);

2) кримінальні правопорушення, що посягають на встановлений порядок перебування військовослужбовця у військовій частині чи в місці служби (статті 407–409, стаття 428, стаття 429 (у формі самовільного залишення поля бою під час бою), стаття 430 КК України);

3) кримінальні правопорушення, що посягають на встановлений порядок поведінки з військовим майном (статті 410–413 КК України);

4) кримінальні правопорушення, що посягають на встановлений порядок поведінки з предметами, які становлять підвищену небезпеку для оточення (статті 414–417 КК України);

5) кримінальні правопорушення, що посягають на встановлений порядок несення спеціальних служб (статті 418–421 КК України);

6) кримінальні правопорушення, що посягають на встановлений порядок здійснення своїх повноважень військовими службовими особами (статті 425–427 КК України). Умовно до цієї групи можна внести кримінальне правопорушення, передбачене статтею 422 КК України;

7) кримінальні правопорушення, що посягають на встановлений порядок поведінки в районі воєнних дій і в полоні (статті 431–435 КК України)» [2; 3, с. 112–113].

Однією з найважливіших умов призначення справедливого покарання за вчинення правопорушення є диференціація кримінальної відповідальності, яка спрямована на пошук найбільш адекватних заходів кримінального правового впливу залежно від рівня суспільної небезпечності правопорушень.

Однією з форм є закріплення кваліфікуючих ознак у кримінальному законодавстві. Кваліфікація правопорушень означає точне визначення відповідності дій особи складу конкретного правопорушення, закріпленого в законі про кримінальну відповідальність. При кваліфікації правопорушення правник має можливість встановити конкретну статтю КК, що визначає вид і міру відповідальності особи за вчинене діяння. Під час кваліфікації необхідно визначити юридично зазначені об'єктивні та суб'єктивні ознаки, які входять до складу конкретного правопорушення. Склад правопорушення формується лише з усієї сукупності передбачених законом ознак. Відсутність навіть однієї з них свідчить про те, що в діях особи відсутній склад конкретного правопорушення [7, с. 113].

Досить часто елементом об'єктивної сторони складів правопорушень, закріплених у розділі 19 КК України є вчинення злочинного діяння в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці. На практиці, у зв'язку із недостатнім нормативним регулюванням цих відносин, визначення цих понять викликає труднощі. Звертаючи особливу увагу на відносини в сфері оборони держави, законодавець виділив окремий розділ в Особливій частині КК, де встановлені санкції за правопорушення проти порядку несення військової служби. Основною ідеєю статей цього розділу є посилення відповідальності осіб, які вчинили військові правопорушення під час надзвичайного або воєнного стану. Так, виникає питання про визначення умов та порядку введення правового режиму воєнного стану, оскільки його встановлення відповідно до всіх вимог законодавства може мати певні юридичні наслідки [7, с. 114].

Воєнний стан як кваліфікуючу ознаку слід розглядати як обставину, вказану в законі, що є характерною для певних видів правопорушень. Це суттєва обставина, яка відображає значно змінений ступінь суспільної небезпеки вчиненого правопорушення та особи винного в порівнянні з основним складом правопорушення. Вона впливає на законодавчу оцінку (кваліфікацію) діяння та міру відповідальності за нього [8, с. 197].

Можна відзначити, що бойова обстановка як кваліфікуюча ознака військових

правопорушень проти порядку проходження військової служби є сукупністю об'єктивних обставин соціального, кліматичного та інших характерів, що виникають у процесі реалізації тактичних дій військ під час оборони або нападу. Вона охоплює ведення загальновійськового, вогневого, протиповітряного, повітряного та морського бою, а також бойові дії підрозділів з метою знищення противника, відбиття його атак і виконання інших бойових завдань в обмеженому просторі протягом короткого часу [9, с. 180].

Розгляд цього питання є надзвичайно важливим, оскільки кваліфікація правопорушення безпосередньо впливає на призначення покарання. Цю думку підтверджує Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику призначення судами кримінального покарання», згідно з якою «визначаючи ступінь тяжкості вчиненого правопорушення, суди повинні виходити з класифікації правопорушень, а також враховувати особливості конкретного правопорушення і обставини його вчинення (форма вини, мотив і мета, спосіб, стадія вчинення, кількість епізодів злочинної діяльності, роль кожного зі співучасників у разі вчинення правопорушення групою осіб, характер і ступінь тяжкості наслідків та інше)» [2; 10].

Обставини, що пом'якшують або обтяжують покарання, — це об'єктивні та суб'єктивні чинники, які не є ознаками складу правопорушення і не впливають на його кваліфікацію, але свідчать про зниження або підвищення рівня суспільної небезпечності вчиненого правопорушення чи особи винного, що дає суду право коригувати покарання. Згідно зі статтею 67 КК України, суд може не враховувати воєнний стан як обтяжуючу обставину залежно від характеру правопорушення. Поняття «характер правопорушення», яке використовується в КК України, в кримінально-правовій літературі трактують у вузькому та широкому значеннях, хоча його зміст не розкривається в нормах закону [2; 7, с. 115].

У вузькому розумінні «характер правопорушення» є одним із елементів суспільної небезпечності правопорушення, що визначає його шкідливість і загрозу заподіяння істотної шкоди суспільним відносинам. Це

поняття аналогічне «характеру суспільної небезпечності». Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 65 КК України, суд при призначенні покарання враховує тяжкість правопорушення, особу винного та обставини, що пом'якшують або обтяжують покарання. Важливим фактором є також обстановка вчинення правопорушення, оскільки вона впливає на рівень суспільної небезпечності діяння і особу винного [7, с. 115].

Аналізуючи дев'ятнадцятий розділ Особливої частини КК України, можна стверджувати, що законодавець передбачає більш суворе покарання за військові правопорушення під час воєнного стану. Наприклад, за непокору, вчинену під час воєнного стану або в бойовій обстановці, покарання становить від 5 до 10 років позбавлення волі, тоді як без таких умов – максимум 3 роки. Також, за самовільне залишення частини або несвоєчасне прибуття на службу під час воєнного стану передбачено позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, в той час як у мирний час – максимум 3 роки [7, с. 115]. Так, врахування воєнного стану або умов бойової обстановки як обставин, що обтяжують покарання є дуже важливим безпосередньо для суддівської практики при призначенні покарань за вчинення правопорушення.

Врахування обставин, що обтяжують покарання, надає суду можливості: призначити основне та (або) додаткове покарання ближче до верхньої межі санкції або в максимальних межах санкції; призначити більш суворий вид основного покарання з числа альтернативних покарань, указаних у відповідній санкції; призначити додаткові покарання, передбачені в санкції як факультативні; виключає за їх наявності застосування положення статті 69-1 КК України [2].

У постанові Верховного суду України «Про практику призначення судами кримінального покарання» зазначено, що визначення пом'якшуючих та обтяжуючих обставин має значення для правильного призначення покарання. Суди повинні всебічно досліджувати матеріали справи на наявність таких обставин і викладати мотиви своїх рішень у вироку. Це рішення має бути повністю самостійним і не залежати від обставин, наведених в обвинувальному висновку, які можуть пом'якшувати або обтяжувати

покарання. Суди можуть не визнати деякі з цих обставин пом'якшуючими або обтяжуючими, а також можуть врахувати ті, що не були зазначені в обвинувальному висновку. Якщо якась обставина, зазначена у частині 1 статей 66 або 67 КК України, передбачена в статті Особливої частини КК України як ознака правопорушення, що впливає на його кваліфікацію, суд не може повторно враховувати її як пом'якшуючу або обтяжуючу покарання обставину під час призначення покарання [2; 10].

Виходячи із останнього положення та враховуючи А. О. Байда та О. А. Склезь відзначають, що «найчастіше у випадку із військовими правопорушеннями, воєнний стан або умови бойової обстановки прямо передбачені в статті та є кваліфікуючими ознаками, суд не може застосовувати їх як додаткову обтяжуючу обставину. Вони виступають обтяжуючою обставиною у випадках, якщо це не передбачено відповідною статтею та встановлюються на суддівський розсуд. А це, зокрема, надає суду можливості призначити основне та (або) додаткове покарання ближче до вищої межі відповідної санкції; призначити більш суворий вид основного покарання з числа альтернативних покарань, указаних у відповідній статті; призначити додаткові покарання, передбачені в санкції як факультативні» [7, с. 116].

Висновки. Військові кримінальні правопорушення становлять важливу складову системи кримінального права, відображаючи специфіку відносин, що виникають у військовій сфері. Аналіз їхніх особливостей показує, що ці правопорушення не лише загрожують військовій дисципліні та порядку, але й можуть мати серйозні наслідки для національної безпеки. Встановлення чітких визначень, класифікацій та ознак військових кримінальних правопорушень є необхідним для ефективного протидії цим правопорушенням. Важливо також розглядати законодавство в цій сфері з метою виявлення можливих прогалин і недоліків, які можуть ускладнювати правозастосування.

Можна зробити висновок, що умови воєнного стану безпосередньо впливають на кваліфікацію правопорушення, оскільки законодавець визнає цю обставину як таку, що підвищує суспільну небезпечність злочинних дій. Санкції статей Особливої частини КК України передбачають більш суворе покарання

за правопорушення, вчинені в умовах воєнного стану або бойової обстановки. Варто також зазначити, що введення правового режиму воєнного стану потребує особливого порядку, в якому беруть участь Верховна Рада, Президент України та Рада національної безпеки і оборони. Щодо бойової обстановки, то для її виникнення не передбачено такого порядку. Основою для виникнення бойової обстановки є відповідний наказ військовокомандуючого, внаслідок якого окремі воєнізовані підрозділи опиняються в безпосередньому зіткненні.

Отже, правильне визначення та застосування понять «воєнний стан» і «бойова

обстановка» є надзвичайно важливими для кваліфікації злочинних діянь, вчинених військовослужбовцями під час виконання військової служби, а також військовозобов'язаними та резервістами під час зборів. На нашу думку, оптимальним рішенням цієї проблеми є чітке формулювання і узгодження цих понять в окремому нормативно-правовому акті, який роз'яснював би правникам ці специфічні аспекти.

Список використаних джерел:

1. Про військовий обов'язок і військову службу: Закон України від 07.09.2024 р. № 2232-ХІІ. *Відомості Верховної Ради України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text> (дата звернення 19.11.2024 р.).
2. Кримінальний кодекс України від 07.09.2024 р. № 2341-ІІІ. *Відомості Верховної Ради України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (дата звернення 19.10.2024 р.).
3. Ободовський О.В. Загальна характеристика військових кримінальних правопорушень. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету*. Серія: Юриспруденція. 2021 № 51. С. 108-114.
4. Байда А.О., Баулін Ю.В., Борисов В.І. та ін. Кримінальне право України. Особлива частина: підручник. Харків: Право, 2015. 680 с.
5. Беніцький А.С., Бодаєвський В.П., Болдарь Г.Є. та ін. Кримінальне право України. Особлива частина: підручник. Київ: Дакор, 2015. 786 с.
6. Байда А.О., Борисов В.І., Володіна О.О. та ін. Кримінальне право України. Особлива частина: підручник. Харків: Право, 2020. 768 с.
7. Байда А. О., Склезь О. А. Основні проблеми кваліфікації злочинів, вчинених в умовах воєнного стану. *Молодий вчений*. 2019. № 4 (68). С. 112-114.
8. Мармура О.З. Поняття ознак, що кваліфікують злочин. Монографія. Львів, 2011. 280 с.
9. Бодаєвський В.П. «Воєнний стан», «бойова обстановка» та «час перебування на військовій службі» як особливі обставини чинності кримінального закону щодо військових злочинів у часі. *Збірник наукових праць*. Київ, 2013. С. 178-181.
10. Про практику призначення судами кримінального покарання: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.2009 р. № v0007700-03. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-03> (дата звернення 19.11.2024 р.).
11. Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за окремі військові злочини: Закон України від 12.02.2015 р. № 194-VІІІ. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/194-19#Text> (дата звернення 19.11.2024 р.).

References:

1. Pro viiskovyi obov'iazok i viiskovu sluzhbu: Zakon Ukrainy vid 07.09.2024 r. № 2232-ХІІ. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text> (data zvernennia 19.11.2024 r.).
2. Kryminalnyi kodeks Ukrainy vid 07.09.2024 r. № 2341-ІІІ. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (data zvernennia 19.10.2024 r.).

3. Obodovskiy O.V. Zahalna kharakterystyka viiskovykh kryminalnykh pravoporushen. *Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Serii: Yurysprudentsiia*. 2021 № 51. S. 108-114.
4. Baida A.O., Baulin Yu.V., Borysov V.I. ta in. Kryminalne pravo Ukrainy. Osoblyva chastyna: pidruchnyk. Kharkiv: Pravo, 2015. 680 s.
5. Benitskiy A.S., Bodaievskiy V.P., Boldar H.Ye. ta in. Kryminalne pravo Ukrainy. Osoblyva chastyna: pidruchnyk. Kyiv: Dakor, 2015. 786 s.
6. Baida A.O., Borysov V.I., Volodina O.O. ta in. Kryminalne pravo Ukrainy. Osoblyva chastyna: pidruchnyk. Kharkiv: Pravo, 2020. 768 s.
7. Baida A. O., Sklez O. A. Osnovni problemy kvalifikatsii zlochyniv, vchynenykh v umovakh voiennoho stanu. *Molodyi vchenyi*. 2019. № 4 (68). S. 112-114.
8. Marmura O.Z. Poniattia oznak, shcho kvalifikuiut zlochyn. Monohrafiia. Lviv, 2011. 280 s.
9. Bodaievskiy V.P. “Voiennyi stan”, “boiova obstanovka” ta “chas perebuvannia na viiskovii sluzhbi” yak osoblyvi obstavyny chynnosti kryminalnoho zakonu shchodo viiskovykh zlochyniv u chasi. *Zbirnyk naukovykh prats*. Kyiv, 2013. S. 178-181.
10. Pro praktyku pryznachennia sudamy kryminalnoho pokarannia: Postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 06.11.2009 r. № v0007700-03. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-03> (data zvernennia 19.11.2024 r.).
11. Pro vnesennia zmin do Kryminalnoho kodeksu Ukrainy shchodo posylennia vidpovidalnosti za okremi viiskovi zlochyny: Zakon Ukrainy vid 12.02.2015 r. № 194-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/194-19#Text> (data zvernennia 19.11.2024 r.).